

Uma livreira digital: a comercialização de livros independentes na Banca Tatuí

Doutoranda Samara Mirian Coutinho
(Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens/CEFET-MG)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este artigo versa sobre a comercialização de publicações de editores independentes na Banca Tatuí, uma banca de jornais repaginada para tornar-se livraria na cidade de São Paulo. Criada em 2014, pelos jornalistas e editores da Lote 42, João Varella e Cecília Arbolave, o espaço localizado no Bairro de Santa Cecília comercializa mais de 200 editoras parceiras sob o lema: “só independentes, sem preconceito”. Além do ponto de venda físico, o empreendimento também existe no formato de loja virtual e possui redes sociais nas quais figura uma personagem que faz o papel de livreira digital. Nosso intuito é demonstrar as estratégias utilizadas para promover as vendas – no Instagram e Youtube – e, sobretudo, dar visibilidade às publicações de pequenas editoras parceiras. As reflexões visam aprofundar uma parte da discussão tecida na dissertação “Um mercado de peculiaridades: a Banca Tatuí e as estratégias de comércio e legitimação das casas editoriais do microcosmo gráfico-independente” (2020).

BANQUEIROS CULTURAIS

O comércio de livros está circunscrito dentro do que o sociólogo Pierre Bourdieu (2007, 2008, 2015) conceitua como mercado dos bens simbólicos¹. Essa particularidade –

¹ Bourdieu escreve vários textos sobre a Economia/Mercado dos Bens Simbólicos à medida que avança nas suas pesquisas, o que gera produções com nomes semelhantes. Usamos, primordialmente, “O mercado dos bens simbólicos” presente no título *A Economia das Trocas Simbólicas* (2015), “A Economia dos Bens Simbólicos” presente em *Razões práticas* (2007), além do capítulo “A produção da crença: contribuição para uma Economia dos Bens Simbólicos”, do livro homônimo ao título (2008).

análoga à lógica de outros produtos culturais – encontra-se fundamentada na dissimulação interessada do lucro pecuniário por parte dos produtores de arte, buscando o aumento do acúmulo de capital simbólico (ie: prestígio, reconhecimento, autoridade). Tal funcionamento provém de uma dicotomia calcada na ideia que a “arte pura” possui um valor intangível, transcendendo qualquer valor monetário. Aqueles que produzem “arte comercial”, ou seja, baseada em demandas prévias do mercado com vistas ao lucro financeiro em primeira instância, são vistos como artistas menos prestigiosos. A principal moeda que vigora neste mercado é o capital simbólico que somente depois de um tempo é convertido em capital financeiro. Em um comércio com tal especificidade, o livreiro atua como o principal agente responsável pela conversão do capital simbólico em financeiro, à medida que elenca determinadas obras para comercializar em seus estabelecimentos.

A Banca Tatuí ainda carrega consigo mais uma especificidade ao comercializar apenas publicações impressas independentes. Tais produtos – *a priori* – são produzidos fora da lógica estritamente capitalista praticada por conglomerados editoriais e passam à margem do grande mercado, podendo ser analisados como uma aproximação da “arte pura”. Tal apreensão vem de excertos transcritos das entrevistas feitas com os livreiros e editores ao longo da pesquisa para a dissertação. Em uma delas, a editora-livreira-proprietária Cecília Arbolave explica como são selecionadas as editoras parceiras da Banca, ressaltando o alinhamento com a produção independente e o apelo estético:

[...]editoras pequenas, editoras que não estejam vinculadas a grandes grupos, às vezes é uma editora nova, mas que está vinculada a um banco, então não dá.

Tem também a questão da experimentação gráfica. Pode até ser um livro tradicional, assim como alguns nossos são [Lote 42], só que tenha uma edição cuidada, sabe, que seja uma edição bonita, é um pouco isso, também, [porque é] o que público busca (ARBOLAVE, 2019, apud COUTINHO, 2020, p.148).

Dessa forma, os livreiros atuam como “banqueiros culturais” desses produtores ao fazerem a curadoria, selecionando aqueles que podem ser expostos no espaço de maneira consignada. É válido pontuarmos que o campo de publicações independentes é amplo,

complexo e heterogêneo, não possuindo clara delimitação como apontado pela pesquisadora Flávia Denise Pires de Magalhães:

Autor independente, editor independente, editora independente, feira de publicações independentes. O que significa ser independente? Alguns termos abrigam tantos significados que acabam por ter suas margens desfocadas, passando a oferecer uma definição caracterizada pela inexatidão (MAGALHÃES, 2018, p. 25).

Assim, editoras que são comercializadas pela Banca Tatuí recebem uma chancela que pode ser entendida como uma atribuição de capital simbólico ao serem selecionadas pelos proprietários.

Cecília Arbolave e João Varella são agentes bem localizados no campo, provenientes do jornalismo, atualmente atuam como editores, livreiros, agitadores culturais e líderes de um microcosmo majoritariamente composto por pequenos editores esteticamente orientados. Em grande medida, os editores parceiros são motivados pela autopublicação e usam as feiras como seus principais pontos de encontro e vendas devido a parca infra-estrutura para a distribuição. Essa informação nos parece relevante para o estudo proposto quando observamos que grande parte destas precisam da coletividade para darem vazão às suas produções, uma vez que não conseguem comercializar em livrarias de grande porte devido às altas taxas cobradas. A entrada no microcosmo da Banca Tatuí os possibilita ter seus produtos expostos de maneira perene em um ponto de venda físico, acesso à vitrine da loja virtual e, também, à visibilidade gerada pelas redes sociais.

UMA LIVRARIA FÍSICA

O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 19h. Quando foi inaugurado, o horário de abertura era às 7h30, devido à crença de João Varella de que existiriam os costumeiros clientes de bancas de jornais que comprariam o exemplar logo cedo. Com o entendimento de que esse não seria o horário ideal para a abertura do empreendimento, houve a readequação, porém, mantendo certa meticulosidade com o horário: “tem que ser super-respeitado, [...] tem gente que vem de longe conhecer a Banca Tatuí. Se a Banca Tatuí

se compromete das dez horas da manhã às dezenove horas da noite estar aberta” (VARELLA, 2019, apud COUTINHO, 2020, p. 146).

O livreiro responsável por cuidar da Banca, na maior parte do tempo, é um funcionário contratado para essa função, haja vista que os proprietários trabalham em outras frentes, permanecendo na Banca apenas em feriados ou em dias atípicos, como nos domingos em que há a abertura do empreendimento. A escolha de quem desempenhará o papel de livreiro para o público é relatada por João Varella: “a gente não pede que seja uma pessoa que já chegue pronta, craque, uma doutoranda em publicação independente. Não, a gente quer uma pessoa que tenha vontade de aprender, que queira ir com a gente.” (Ibid., p.147).

O funcionário responsável pela Banca na época da pesquisa de campo era Guilherme Ladenthin. Bacharel em Direito, porém insatisfeito com sua primeira formação, ingressou na faculdade Anhembi Morumbi, onde cursou os primeiros períodos de produção editorial. Nesse ínterim, o atual livreiro conheceu os editores da Lote 42, a partir de um curso de formação ministrado na Sala Tatuí, no qual inscreveu-se pelo interesse em se autopublicar.

O livreiro relata que o espaço físico possibilita uma troca com os leitores sobre os títulos: “Muitas pessoas chegam perdidas e vão olhando e se interessando por alguma coisa. E o papo é muito bom, porque às vezes a pessoa quer dar um presente, tem um tema, aí eu vou buscar e vou mostrando alguns livros” (LADENTHIN, 2019, apud COUTINHO, 2020, p.147) ainda acrescenta: “aqui não tem nem pra onde correr se não quiser conversar” (Ibid.), referindo-se ao pequeno espaço físico da Banca (6m²).

Outro ponto fundamental nesta pesquisa é observar quem é o público consumidor da Banca. Quando perguntamos aos dois proprietários e ao funcionário, encontramos uma confluência nas respostas. João Varella coloca que majoritariamente são “pessoas vinculadas a atividades criativas, mentais. Eu estou falando de professores, [...] artistas, publicitários, jornalistas, escritores. É principalmente esse o pessoal que gosta da Banca”, e acrescenta que “uma característica em comum é que é um público bastante exigente. Eles olham a publicação, detalhes das publicações que às vezes até surpreendem os próprios editores” (VARELLA, 2019, apud COUTINHO, 2020, p. 149).

O editor também cita pessoas que passam na porta e, devido à acessibilidade do empreendimento, acabam por se aproximar: “como é uma banca, ela está muito aberta. Tem desde transeuntes que estão passando na rua por outra razão, param e gostam de uma publicação e levam [...] então acaba sendo diversificado” (Ibid., p.149). Cecília Arbolave menciona um público fiel e os transeuntes:

Tem um público que é um público fiel, assim, que vai na banca ou que de repente já está acostumado a, tipo, precisa de um presente já vai na banca, ou está acostumado a passar pelo bairro e aí passa na banca. Tem um público, também, que está andando porque tem restaurantes ali perto e de repente anda, vê a banca, olha, entra. Tem estudante também. O público que nos segue é um público fiel e tal eu sinto que é um público jovem-adulto que gosta de ser surpreendido, que aprecia essa experimentação gráfica, que se interessa por [...] literatura, quadrinho, fanzine, cartaz também... E muita gente é porque talvez já trabalhe na área, é designer, artista, tal, mas outros que não, que simplesmente se interessam (ARBOLAVE, 2019, apud COUTINHO, 2020, p.150).

Já Guilherme Ladenthin observa:

Ladenthin: Em relação aos clientes, [...] não tem um comprador que venha toda semana. O público é uma classe média, mais jovem, entre 20 e 30 anos. Às vezes quem vem mais velho, ou tá passando e acha interessante ou já conhece e vem específico pra comprar um livro. Galera mais jovem ou vem pra conhecer, porque já conhece das redes sociais, porque já saiu muita reportagem, aí vem aqui ver, ou quem já conhece vem aqui procurar coisa nova. Essa semana também teve um curso de design gráfico da Anhembi Morumbi que o professor falou da banca, porque iriam fazer um trabalho sobre zines e veio uma sala inteira.

Entrevistadora: Tem esse outro fluxo também, então?

Ladenthin: Sim, colégios que ligam pra organizar, marcar uma excursão (LADENTHIN, 2019, apud COUTINHO, 2020, p.150).

Assim, podemos inferir que a Banca Tatuí atrai o público especializado, porém, devido ao seu formato de banca e por ser de fácil acesso, também atrai transeuntes. Para mais, pelo caráter inovador, também é um “ponto turístico” para os interessados nesse nicho, como observado na primeira citação transcrita de Varella neste tópico. A faixa etária dos compradores é majoritariamente jovem-adulta, muitas vezes instigados pelas redes sociais ou até mesmo por trabalhos de campo de cursos na área da produção gráfica e editoração.

UMA LIVREIRA DIGITAL

A banca-livraria física também se tornou uma banca virtual, após o crescimento do acervo de parceiras. O website é bastante completo: os livros encontram-se catalogados nas páginas de cada editora com descrições detalhadas dos produtos, incluindo uma pequena sinopse e as especificações gráficas. A atenção com os metadados é fundamental para a comercialização virtual, fator ainda mais relevante quando se trata das publicações independentes, já que boa parte de suas produções têm uma materialidade diferenciada, contando com formatos, papéis, encadernações e tipos de impressões diferentes das convencionais, sendo importante para os consumidores terem essas informações prévias. Cecília Arbolave afirma que,

o que a gente percebeu, é que muito site tem publicação mas não tem as informações básicas, por exemplo, a medida, e por um JPEG você não consegue saber se o livro tem 14×21 ou 10×15 , então a gente quer que quem compra na internet tenha maior quantidade de informações possíveis para que não se frustrar, para que saiba o que está comprando (ARBOLAVE, 2019, apud COUTINHO, 2020, p.156).

É pertinente apontarmos que os metadados são um conjunto de informações que propiciam que o leitor, mesmo sem ter o livro em mãos, consiga ter uma percepção mais clara do produto. Entre tais informações, podemos elencar: o título e subtítulo da obra, o número do ISBN, a sinopse, a faixa etária, a data de publicação, o nome do autor/editor, o número de páginas, as especificações gráficas, entre outros. O uso de metadados torna a busca por títulos mais assertiva, otimizando a quantidade de vendas e possibilitando a sugestão de livros relacionados.

A loja virtual tem um menu horizontal dividido em seis tópicos: Publicações; Categorias; Quem sou; Quem está aqui; FAQ; Contato. No Quem sou, figura o seguinte texto:

Olá! Sou a Banca Tatuí, um espaço de publicações independentes no centro de São Paulo, criado pela editora Lote 42 em outubro de 2014. E esta é minha loja virtual! Aqui você vai encontrar publicações de diferentes temas, gêneros e editoras de várias regiões do Brasil. São livros que exploram formatos, acabamentos e temáticas

que dificilmente se encontram em pontos de venda convencionais. Você pode me visitar de segunda a sábado, das 10h às 19h na Rua Barão de Tatuí, 275, na Santa Cecília, em São Paulo. (BANCA TATUÍ, 2022).

Nesse trecho já percebemos a utilização de uma estratégia de marketing que é a mais proeminente nas redes sociais: a *Brand Persona*. Essa estratégia tem como finalidade criar um personagem que se comunique de maneira próxima com os consumidores. A Tatuí tornou-se uma personagem que enuncia em primeira pessoa em perfis do Facebook, Instagram, Twitter e em um canal no YouTube. Tal estratégia traz um engajamento maior à medida que dissimula o aspecto estritamente mercadológico e aproxima o empreendimento ao consumidor, em consonância com as características de um empreendimento de Bens Simbólicos como preconizado por Bourdieu (2007, 2008, 2015).

A personagem virtual remete a uma figura que pode ser entendida como “livreira digital”, interagindo com o leitor por meio das redes sociais e intermediando a venda de livros com postagens que indicam títulos. Para a discussão trazemos capturas de tela do Instagram²:

² Além da indicação de títulos, nas redes sociais também são divulgados eventos de lançamentos, feiras e notícias sobre o mercado.

Imagens 1 e 2: A personagem Banca Tatuí no Instagram (captura de tela da página)

Curtido por **ceciarbolave** e outras pessoas

bancatatuí Terminou a @sp-arte e como foi lindo o evento! Obrigada a todos que passaram por lá. Agora voltei à programação normal na Barão de Tatuí! Espero sua visita ❤️

Curtido por **ceciarbolave** e outras pessoas

bancatatuí Faz um tempo recebi a visita surpresa do antropólogo e pesquisador @nathanael.araujo. Colocamos o papo em dia, trocamos uma ideia e tiramos fotos. Volte sempre, Nathanael!

Nestas encontramos exemplos do uso da *Brand Persona* e da interação com o público leitor. Destacamos que é mobilizado um campo semântico e *emoticons* que evocam proximidade, acolhimento e aconchego.

Ademais, encontramos três pontos que se aproximam à *práxis* do livreiro “humano e presencial”: a recomendação, a mediação cultural e o papel de agente da bibliodiversidade. Tais pontos foram citados pela economista, escritora e professora da Universidade Paris-XIII Françoise Benhamou que dedicou parte de suas reflexões à importância da figura do livreiro em sua comunicação “A Lei Lang, tempo forte de uma política cultural fundada em um caso de exceção”. A pesquisadora aponta o livreiro como o profissional responsável pela recomendação e pelo aconselhamento, captando as sutilezas de um pedido de indicação.

Assim, surge a ideia de mediador cultural, ou seja, o agente que conhece o acervo literário e atua assertivamente apresentando os livros para o leitor. Benhamou também afirma que o profissional é o verdadeiro responsável por ampliar a diversidade cultural, indicando livros menos conhecidos e de “fundo de catálogo”. Dessa forma, refuta a ideia de *A Cauda Longa*, de Chris Anderson (2006), na qual a Amazon é apontada como portadora da diversidade, por disponibilizar uma variedade imensa de títulos, possibilitando o acesso a consumidores de nichos com um preço amortizado. O ponto central da sua refutação é que os algoritmos não conseguem dar conta da recomendação e do aconselhamento feito por um ser humano devidamente qualificado.

Entendemos que tais processos sofrem interferências ao serem feitos por meio de uma plataforma de rede social, o que destacamos é a tentativa de emulação dessa figura. Nos exemplos a seguir, destacamos a recomendação de um título e a apresentação de uma nova editora independente, a Micro Notas.

Imagens 3 e 4: A personagem Banca Tatuí no Instagram (captura de tela da página)

A página no Instagram da livraria também usa outras estratégias como a identidade visual bem demarcada, com publicações bem planejadas e material visual profissional. As fotos são feitas na frente dos módulos amadeirados de OBS – “marca registrada” do espaço – ou com a Banca ao fundo, o que reforça a característica de proximidade. São usadas *tags* nas postagens e as editoras parceiras são marcadas nas publicações, aumentando a visibilidade destas. Todo esse trabalho faz com que a página tenha uma boa classificação (B-) na ferramenta de mensuração de dados *Social Blade*.

Imagem 5: análise *Social Blade* do Instagram da Banca Tatuí (captura de tela 8 jun. 2022)

Na bio há um agregador de links (linktr.ee) com o redirecionamento para cinco sites: a loja virtual; o Boletim Tatuí (*Newsletter*), a Sala Tatuí (livraria com hora marcada e espaço de cursos), o *website* da editora Lote 42 e a Banca Tatuí no Youtube.

Na plataforma YouTube também é utilizada a *Brand Persona* na apresentação do canal com descrição similar ao website. Neste encontramos uma série de vídeos chamada Bancatuber, na qual Varella, Arbolave ou algum dos funcionários fazem pequenas resenhas de livros que estão disponíveis para venda. Foram produzidas três temporadas da série, a primeira com 39 vídeos foi publicada entre 26 de fevereiro de 2016 e 6 de dezembro de 2016; a segunda conta com 38 vídeos disponibilizados entre 7 de março e 12 de dezembro de 2017; e a terceira conta com quatro vídeos entre 12 de março de 2020 e 2 de abril de 2020. Com o início da pandemia de COVID-19, a plataforma começou a ser usada para transmissão e

armazenamento de *lives* com parceiros. Entretanto, ao contrário do Instagram, as ferramentas da plataforma não são muito bem exploradas.

Imagem 5: extensão vidIQ na análise da Banca Tatuí no Youtube (captura de tela 9 jun. 2022)

Checklist de qualidade:

- ✓ Título
- ✗ Tags **Muito curto**
- ✗ Descrição **Muito curto**
- ✗ Cartões
- ✗ Telas finais
- ✓ Miniatura de alta resolução
- ✗ Compartilhado no Facebook
- ✓ Público

CANAL

41 visualizações totais	13.6 visualizações médias diárias	Brasil País do canal	407 ▼-15% visualizações últimos 30 dias
930 assinantes	0.4 inscrições médias diárias	12 ▲50% inscrições últimos 30 dias	6,619,511th 13,714,935th

TAGS DOS VÍDEOS

Nenhuma tag

TÓPICOS

Hobby Lifestyle (sociology)

TAGS DO CANAL

literatura arte SP Banca Tatuí arte impressa São Paulo

A página inicial do canal não é atualizada há algum tempo, figurando vídeos mais antigos. Para encontrar vídeos mais recentes é preciso acessar a aba “Vídeos” e assim é possível encontrar a série de *lives*. Utilizando a extensão vidIQ no buscador Chrome, percebe-se que a nota do SEO do vídeo é 0, que o uso de *tags* não é bem utilizado nos vídeos, com descrições muito curtas. Devido tais práticas, os números da rede não são tão expressivos como no Instagram:

Por fim, cabe complementar que a Banca Tatuí também se tornou uma feirante, à medida que Arbolave e Varella levam diversas editoras do seu microcosmo para feiras mais distantes – inclusive fora do Brasil. Essa estratégia, aliada ao trabalho nas redes sociais e ao website, permite que mais editoras cheguem a mais lugares de forma coletiva e, ao mesmo tempo, favorece o aumento das vendas da Banca Tatuí e aumenta o prestígio destas com os publicadores parceiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossas considerações finais, optamos por trazer a perspectiva daqueles que são comercializados na Banca. Nas entrevistas com os editores da Editora Barbante, da Nega Lilu Editora e da Polvilho Edições, perguntamos quais eram os aspectos positivos e negativos que existiam na parceria com os livreiros da Banca Tatuí. Um dos pontos positivos mencionados pelos três foi a divulgação de seus títulos e o engajamento que as redes da Banca Tatuí alcançam devido à grande atividade. Ana Rocha, da Polvilho Edições afirma:

Eu acho que eles têm as mídias superativas, sempre postam coisas, direto eles postam os nossos livros e a gente ganha seguidores com isso, porque eles têm uma caralhada de seguidor. Acho que eles são organizados com isso de sempre estar postando não só o meu trabalho como o de todo mundo, os recebidos da semana, as novidades (ROCHA, 2019 apud COUTINHO, 2020, p.152).

Semelhante ao que Ana Rocha argumenta no excerto supracitado, Alessandro Andreola (2019) cita as ações de marketing ao dizer que “a Banca tem uma coisa muito forte [...] dos happenings”. Também menciona a boa divulgação dos seus títulos de uma maneira “afetiva”, segundo suas palavras, pois “eles sempre estão divulgando os livros, [...] eles sempre colocam os nossos livros” (ANDREOLA, 2019, apud COUTINHO, 2020, p.155).

O que fica muito evidente para nós é que a parceria estabelecida com os livreiros vai muito além da comercialização no espaço físico. Um trecho da fala de Larissa Mundim (2019) deixa isso bastante claro: “É uma parceria que vai só ampliando, veja bem, começa com a Banca Tatuí às vezes, e aí se estende para outras ações da Lote, que é uma agitadora fundamental para o mercado editorial [...]”(MUNDIM, 2019, apud COUTINHO, 2020,

p.157). Ou seja, adentrar no círculo desses produtores não é apenas estabelecer um contrato de distribuição, é, também, ampliar a vitrine de divulgação de seus produtos. Como demonstrado na análise, o Instagram é a rede que é melhor explorada para a divulgação, mas se o leitor buscar maiores informações também encontrará resenhas disponíveis no Bancatuber.

REFERÊNCIAS

- ANDERSON, Chris. *A cauda longa*. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006.
- BANCA TATUÍ. Quem sou eu. Disponível em: <<https://www.bancatatu.com.br/quem-sou/>>. Acesso em: 29 jun. 2022.
- BENHAMOU, Françoise. *A Lei Lang, tempo forte de uma política cultural fundada em um caso de exceção*. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=YVDgUiZUSWk>> Acesso em: 9 jun. 2022.
- BOURDIEU, Pierre. *Razões práticas: sobre a teoria da ação*. Campinas: Papyrus, 2007.
- BOURDIEU, Pierre. *A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos*. Porto Alegre: Zouk, 2008.
- BOURDIEU, Pierre. O mercado de bens simbólicos. In: MICELI, Sergio (Org.). *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- COUTINHO, Samara Mírian. *Um mercado de peculiaridades: a Banca Tatuí e as estratégias de comércio e legitimação das casas editoriais do microcosmo gráfico-independente*. 193 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagens) Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.
- MAGALHÃES, Flávia Denise Pires de. *Feiras de publicações independentes: uma análise da emergência desses encontros em Belo Horizonte (2010-2017) e dos eventos Faísca - Mercado Gráfico e Textura (2017-2018)*. 152 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagens) Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

Como citar este texto:

COUTINHO, Samara M. Uma livreira digital: a comercialização de livros independentes na Banca Tatuí. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 705-718.